

PENTINGNYA STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21 DAN MASA PANDEMI COVID-19

Ahmad Kautsar Nurfithrialdin

Email: 1910111110017@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Kurikulum 2013 menuntut para pendidik untuk kreatif dalam mengajar. Penggunaan strategi pembelajaran yang tetap dapat menjadi komponen utama kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan memanfaatkan berbagai media teknologi, para pendidik diharapkan menguasai teknologi untuk keperluan kegiatan pembelajaran agar mengikuti perkembangan zaman yang ada. Apalagi di masa pandemi COVID-19 para pendidik harus semakin kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, para pendidik harus merencanakan pembelajaran dan strategi yang cocok untuk diterapkan pada masa pandemi ini. Walaupun terbatas ruang dan waktu, kegiatan pembelajaran harus tetap terlaksana dengan menggunakan berbagai media teknologi alternatif yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara daring.

PENDAHULUAN

Bagi calon pendidik atau pengajar, strategi pembelajaran merupakan ilmu yang wajib dipelajari. Sebagai pengajar, guru dituntut untuk menyampaikan informasi atau materi dengan baik agar dapat dipahami oleh para peserta didik. Untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik diperlukan adanya strategi atau metode sehingga dapat digunakan dengan tepat dalam berbagai situasi dan kondisi pembelajaran serta bidang studi tertentu.

Dalam bidang studi sejarah, pembelajaran dengan cara biasa atau hanya dengan metode ceramah tidak dapat memenuhi pemahaman siswa akan materi yang diberikan. Kecenderungan guru sejarah dalam mengajar yang lebih menitikberatkan pada sisi hafalan adalah berkaitan dengan sederet nama tokoh, tanggal dan tahun suatu peristiwa monumental yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi siswa. Siswa juga mudah lupa tanggal, tahun bahkan nama-nama tokoh sejarah yang dipelajari (Anis et al., 2020: 7895). Pembelajaran dengan metode tersebut maka akan membuat siswa merasa bosan dan mengantuk ketika sedang menghadapi pelajaran sejarah. Hal inilah yang membuat

pelajaran sejarah menjadi tidak disukai dan dihindari oleh kebanyakan siswa oleh sebab para guru sejarah yang kurang dalam menggunakan strategi pembelajaran yang benar.

Menggunakan metode hafalan mengenai nama tempat, tokoh, dan tanggal terjadinya suatu peristiwa tanpa adanya penjelasan makna dari peristiwa sejarah tersebut, para siswa tidak akan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Padahal, nilai-nilai itulah menjadi tujuan dan alasan pelajaran sejarah perlu diajarkan kepada para siswa. Dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak bisa secara sembarangan mendidik para siswa. Dibutuhkan sebuah strategi agar para siswa dapat memahami materi yang diajarkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa kini, sumber daya manusia menjadi aspek dalam kemajuan suatu negara. Dengan adanya hal itu, suatu negara diharuskan untuk memperkuat sektor pendidikannya. Para pendidik kemudian berperan penting dalam kemajuan pendidikan yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Strategi pembelajaran menjadi aspek utama dalam suatu pendidikan di sebuah negara. Dengan strategi yang baik, maka akan menumbuhkan potensi peserta didik.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sebelum melakukan kegiatan belajar dan mengajar, sebagai pendidik perlu membuat sebuah rencana yang akan digunakan dalam kegiatan mengajar. Cara ini bertujuan untuk mengetahui materi mana saja yang akan disampaikan kepada siswa dan penilaian apa saja yang akan dinilai. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran terdiri dari perencanaan atau penyusunan metode pembelajaran, kegiatan dan pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Menurut Susanto (2014: 85), Perencanaan pembelajaran merupakan rancangan/desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran setidaknya berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menjadi bagian dari strategi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan menjadi tahap awal dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Adanya sebuah rencana yang telah dibuat akan memudahkan pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar.

Secara holistik strategi dimulai dari perencanaan pengajaran (prainstruksional), proses pembelajaran (instruksional) dan evaluasi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu; peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar (Susanto, 2014: 94). Dalam strategi pembelajaran, terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan strategi seperti model, metode, dan pendekatan. Model

berisi keseluruhan aktivitas dalam proses pembelajaran, sementara metode merupakan langkah-langkah pemberian informasi kepada peserta didik. Pendekatan merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam melaksanakan metode pembelajaran secara lebih detail. Pendekatan pembelajaran lebih menekankan pada tindakan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara khusus berbeda pada biasanya.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ciri abad 21 menurut kemendikbud yaitu tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin komputer, mampu menjangkau segala pekerjaan, dan bisa dilakukan di mana saja dan kemana saja. Pendidikan pada abad 21 dicirikan dengan penggunaan segala teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan penyampaian materi kepada peserta didik. Para siswa tidak hanya mendapat materi dari yang diajarkan oleh guru ataupun pada buku pelajaran. Mereka juga bisa mendapatkan informasi mengenai materi pelajaran di internet dan media-media berbasis digital dan elektronik.

Istilah media digital merujuk pada media yang berbasis pada teknologi komputer dan perangkat teknologi informasi. Kehadiran interconnection networking (internet) sejak tahun 1969 di Amerika Serikat yang diawali oleh Departemen Pertahanan AS selaku media komunikasi antar sesama pejabat pertahanan dan presiden. Sampai saat ini manfaat internet tidak dapat diragukan lagi (Susanto & Akmal, 2019: 64). Sebagian dari masyarakat dunia saat ini telah menggunakan internet sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan adanya internet memudahkan manusia dalam mendapatkan dan mencari informasi dunia dengan cepat. Manusia tidak lagi dibatasi lagi oleh ruang dan waktu dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Mereka tidak harus berada di satu tempat dan waktu yang sama, dengan menggunakan media digital mereka dapat saling berkomunikasi secara virtual.

Dalam masa pandemi saat ini, penggunaan media digital dilaksanakan secara penuh dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara virtual dengan menggunakan video conference menjadi alternatif media untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disamping menggunakan video conference, para pendidik juga dapat menggunakan aplikasi lain seperti google classroom, atau bahkan melalui Whatsapp Group dan e-learning untuk menyampaikan materinya kepada para peserta didik. Guru dituntut untuk semakin kreatif dalam memanfaatkan teknologi serta mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam masa pandemi.

Pada prinsipnya media pembelajaran digital merupakan semua sumber daya berbasis komputer dan internet yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah ataupun menyajikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian cakupan media digital menjadi sangat luas, melibatkan berbagai bentuk teknologi digital dan teknologi informasi (Susanto & Akmal, 2019: 65). Semakin berkembang pesatnya media teknologi dan kemajuan dalam pembelajaran berdampak pada bergantinya peran guru

menjadi pembimbing peserta didik dalam mencari dan mendiskusikan suatu informasi yang mereka dapat dari mana saja. Guru tidak lagi menjadi sumber utama belajar, peserta didik di tuntun oleh guru untuk mendiskusikan informasi yang mereka dapat.

SIMPULAN

Merencanakan sebuah strategi yang baik adalah kewajiban sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Strategi pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi, terdapat istilah seperti model, metode, dan pendekatan yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Memanfaatkan strategi pembelajaran yang baik maka akan berdampak pada berkembangnya potensi peserta didik. Peserta didik akan memahami materi pembelajaran dengan baik. Dalam bidang studi sejarah, pembelajaran dengan hafalan nama tempat, tokoh, dan waktu terjadinya peristiwa kurang efektif karena para peserta didik akan mudah melupakannya. Pembelajaran sejarah harus membuat peserta didik berpikir secara kritis untuk memahami peristiwa sejarah dan mengetahui nilai dan makna dari peristiwa tersebut. Dengan begitu, melihat peristiwa yang telah terjadi bisa menjadi acuan untuk masa depan yang lebih baik.

Pembelajaran pada abad 21 lebih menekankan pada pemanfaatan media digital berbasis mesin komputer untuk mencari dan mendapatkan informasi. Pemanfaatan media digital untuk kegiatan pembelajaran menjadi semakin berkembang dengan munculnya pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, para guru dituntut untuk semakin kreatif dengan menerapkan berbagai media teknologi dan digital yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara daring. Menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom menjadi alternatif media pembelajaran yang digunakan sebagai penghilang batasan ruang dan waktu secara online atau daring. Para guru juga harus menerapkan strategi yang cocok digunakan dalam masa pandemi dengan baik. Dalam masa pandemi ini, pemanfaatan media digital digunakan secara menyeluruh atau secara penuh.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H., & Akmal, H. (2019). *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi (Konsep Dasar, Prinsi Aplikatif, dan Perancangannya)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).